

КОВАЛЕНКО Артем,
*професор кафедри правосуддя Луганського
навчально-наукового інституту ім. Е. О. Дідоренка
Донецького державного університету внутрішніх
справ, кандидат юридичних наук, доцент*

ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ КОЛАБОРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Однією із найбільш типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування колабораційної діяльності є здійснення кримінального провадження на деокупованій території. Завдяки успішним операціям Сил оборони України було звільнено райони Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Миколаївської та Херсонської областей, під час окупації яких окремі громадяни вчинили кримінально карані діяння, пов'язані зі взаємодією з окупантами. Розкриття й розслідування описаних правопорушень є одним із основних завдань правоохоронців після деокупації таких територій.

Ознаки колабораційної діяльності, вчиненої на окупованих територіях, найчастіше виявляються після деокупації за заявами місцевих громадян, котрі зберегли вірність Україні. Зокрема опитані нами слідчі та дізнавачі НП України указали що повідомлення від такої категорії заявників є найбільш розповсюдженими приводами для початку досудового розслідування діянь, передбачених ст. 111-1 КК України. Згадані особи можуть повідомляти про будь-які прояви колабораційної діяльності, очевидцями яких вони стали.

Від заявників описаної категорії можливо отримати інформацію про характер діяння (об'єктивну сторону колабораційної діяльності), орієнтовні час або часові межі вчинення кримінального правопорушення, особу, котра вчинила колабораційну діяльність, функції, режим роботи органу, установи чи організації, у якій працював чи з якою взаємодіяв колаборант, відомості про представників окупаційної влади, військовослужбовців чи найманців рф, з якими взаємодіяв колаборант тощо. Крім того, згадані особи можуть надавати правоохоронцям офіційні документи органів окупаційної влади, що були виготовлені чи підписані колаборантами (довідки, посвідчення тощо). Після початку досудового розслідування такі заявники мають бути допитані як свідки.

Крім того, прояви діянь, передбачених ст. 111-1 КК України, на деокупованих територіях виявляються під час розслідування інших кримінальних правопорушень: найчастіше це колабораційна діяльність, учинена іншими особами, та воєнні злочини, учинені військовослужбовцями рф.

Описані ситуації виявлення ознак колабораційної діяльності уже знайшли своє відображення у судовій практиці. Так, на деокупованій території Миколаївської області під час досудового розслідування добровільного зайняття

громадянкою України посади, пов'язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій в окупаційній адміністрації держави-агресора (ч. 5 ст. 111-1 КК України) як свідки були допитані підлеглі підозрюваної – особи, котрі займали у тому самому органі окупаційної адміністрації держави-агресора посади, не пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій (тобто вчинили діяння, передбачені ч. 2 ст. 111-1 КК України) [1]. Це демонструє що під час досудового розслідування діянь одного колаборанта можливо отримати інформацію про вчинення аналогічних діянь низкою інших осіб.

Вироком Шевченківського районного суду м. Києва від 22 серпня 2022 року у справі № 761/13955/22 обвинуваченого було визнано винним у неодноразовій передачі матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора у тимчасово окупованому смт. Гостомель Бучанського району Київської області протягом березня 2022 року. Судом встановлено що указана особа неодноразово передавала представникам збройних формувань рф будівельні матеріали і паливо, як водій вантажного автомобіля-маніпулятора брала участь у облаштуванні окупантами блок-постів та в обмін на цигарки й алкогольні напої повідомляла їм інформацію щодо місцевого населення, військовослужбовців, представників територіальної оборони, учасників бойових дій, які на той період часу перебували на території смт. Гостомеля, а також про розташування Збройних Сил України на території м. Ірпінь [2]. Характер діянь засудженої особи указує на те, що обставини вчинення нею колабораційної діяльності вірогідно були з'ясовані під час досудового розслідування воєнних злочинів, учинених військовослужбовцями рф на території смт. Буча та м. Ірпінь.

Варто також зазначити що досудове розслідування проявів колабораційної діяльності на деокупованих територіях пов'язане із впливом низки негативних зовнішніх факторів, котрі ускладнюють описану слідчу ситуацію. Зокрема у таких умовах особливого значення набуває безпека учасників кримінального провадження. Крім того, існують проблеми, пов'язані з відновленням роботи правоохоронних органів у таких місцевостях.

За внутрішнім інформаційним критерієм ситуацію розслідування колабораційної діяльності на деокупованих територіях варто поділити на дві підситуації: перша – випадки коли колаборант залишається на деокупованій території та друга – випадки, коли колаборант встиг покинути місцевість до деокупації і переховується від правоохоронців.

У першій підситуації органи досудового розслідування мають фізичний доступ до місць локалізації слідів кримінального правопорушення, перебування свідків та підозрюваних. Обсяг та якість слідової інформації, як правило, залежить від періоду окупації та обставин, за яких окупанти покидали місцевість, де було вчинено кримінальне правопорушення. Так, наприклад, окремі райони Харківської та Донецької областей були окуповані з березня по вересень 2022

року. На цих територіях було організовано розгалужену мережу органів, установ та організацій окупаційних адміністрацій, котрі, у свою чергу, видали низку організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських документів, експлуатували приміщення, майно тощо. Водночас, завдяки успішним діям Сил оборони України у вересні 2022 року загадані території були швидко та неочікувано для ворога звільнені. Військам РФ та колаборантам довелося стихійно евакуюватися і через це вони не мали можливості знищити чи приховати сліди учинених ними кримінальних правопорушень. Таким чином, по прибутті на деокуповані території слідчі та дізнавачі отримали доступ до значного обсягу слідової інформації про прояви колабораційної діяльності. Водночас, у випадках коли окупанти та колаборанти мають більше часу на евакуацію та знищення слідів кримінальних правопорушень (як це наприклад було у Херсонській області у жовтні-листопаді 2022 року), обсяг та якість слідової інформації, доступної правоохоронцям, є значно меншими.

Для ілюстрації даної підситуації можна використати раніше згадане кримінальне провадження, зареєстроване у ЄРДР за № 22023150000000096 (що зафіксовано вироком Бобринецького районного суду Кіровоградської області від 20 вересня 2023 року у справі № 383/426/23 [1]). Так, обвинувачена особа вчинила колабораційну діяльність у формі добровільного зайняття громадянином України посади, пов'язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій в окупаційній адміністрації держави-агресора в літку 2022 року у тимчасово окупованому місті Снігурівка Баштанського району Миколаївської області. Кримінальне провадження за даним фактом було розпочато після деокупації силами оборони України м. Снігурівка. Отримавши доступ до місць локалізації слідів, перебування свідків та правопорушника, слідчі СБ України провели обшуки та огляди за місцем розташування окупаційного органу, де працювала обвинувачена, оглянули вилучені документи, допитали свідків та затримали правопорушницю.

Основними пріоритетними завданнями уповноважених осіб під час досудового розслідування колабораційної діяльності на деокупованих територіях є виявлення та фіксування слідів кримінального правопорушення, здійснення оглядів та обшуків у приміщеннях, де розміщувалися органи, установи й організації окупантів, дослідження документів, встановлення та допит свідків.

Дещо складнішими для уповноважених осіб є ситуації, коли колаборанти встигли покинути окуповані місцевості до їх звільнення. Органи досудового розслідування так само мають фізичний доступ до місць локалізації слідів та перебування свідків, проте основною проблемою є встановлення місця перебування та затримання правопорушника. У випадку, якщо буде встановлено що особа, яка вчинила колабораційну діяльність, з метою ухилення від кримінальної відповідальності переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної

Верховною Радою України державою-агресором, або якщо така особа оголошена у міжнародний розшук, на підставі ухвали слідчого судді можливе здійснення щодо такої особи спеціального досудового розслідування (in absentia).

Підсумовуючи викладене зазначимо що однією із найбільш типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування колабораційної діяльності є здійснення кримінального провадження на деокупованій території. У описаній ситуації ознаки кримінального правопорушення найчастіше виявляються із повідомлень заявників-очевидців, котрі перебували на окупованій території і зберегли вірність Україні та під час розслідування інших кримінальних правопорушень. За внутрішнім інформаційним критерієм ситуацію розслідування колабораційної діяльності на деокупованих територіях варто поділити на дві підситуації: перша – випадки коли колаборант лишається на деокупованій території та друга – випадки, коли колаборант встиг покинути місцевість до деокупації і переходується від правоохоронців. Кожна з описаних підситуацій має свою специфіку.

Список використаних джерел:

1. Вирок Бобринецького районного суду Кіровоградської області від 20 вересня 2023 року у справі № 383/426/23 / Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/113586792>.
2. Вирок Шевченківського районного суду м. Києва від 22 серпня 2022 року у справі № 761/13955/22/ Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/106293364>.

УДК: 34 (477) (063)
Д 44

ПРОТИДІЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ НА ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кропивницький, 27 жовтня 2023 року). Кропивницький, 2023. 172 с.

*Рекомендовано до друку Вченою радою
Донецького державного університету внутрішніх справ
(протокол № 6 від «28» листопада 2023 року)*

Публікується за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Протидія кримінальним правопорушенням на деокупованих територіях», яка відбулась 27 жовтня 2023 року у Донецькому державному університеті внутрішніх справ (м. Кропивницький).

Збірник розраховано на наукових та науково-педагогічних працівників закладів освіти й наукових установ, здобувачів вищої освіти юридичного і правоохоронного напрямів, а також на тих, хто цікавиться питаннями застосування кримінального та кримінального процесуального законодавства щодо протидії кримінальним правопорушенням на деокупованих територіях, а також криміналістичного забезпечення розслідування кримінальних правопорушень. Матеріали збірнику опубліковані в авторській редакції.

© Колектив авторів, 2023
© ДонДУВС, 2023